

**CUSO₄ VA NISO₄ TUZLARINING, 8-OKSIXINOLIN VA GLITSIN
ISHTIROKIDAGI ARALASHLIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMALARINI
SPEKTROFOTOMETRIYA ANALIZ USULI
BILAN TAHLIL QILISH.**

***Mamatova G.Y., ** Abdurahmanov I.E., **Buvrayev E.R., *Safarov K.D.**

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqad davlat universiteti talabasi*

***Sharof Rashidov nomidagi Samarqad davlat universiteti o'qituvchisi*

Minglinora97@gmail.com

Annotsiya: Hozirgi kunda 3d-metallar bilan organik birikmalarning kompleks birikmalarini sintez qilish hamda tuzilishi va xossalari tadqiq qilish noorganik kimyoning, xususan kompleks birikmalar kimyosining istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu komplekslarning kimyoviy texnologiyada, analitik kimyoda, meditsinada va xalq xo'jaligining turli sohalarida qo'llanilishning katta imkoniyatlari bilan bog'liq.

Аннотация: В настоящее время синтез комплексных соединений органических соединений с 3d-металлами и исследование их структуры и свойств является одним из перспективных направлений неорганической химии, особенно химии комплексных соединений. Это связано с большими возможностями использования комплексов в химической технологии, аналитической химии, медицине и различных областях народного хозяйства.

Abstract: Currently, the synthesis of complex compounds of organic compounds with 3d metals and research of their structure and properties is one of the promising directions of inorganic chemistry, especially the chemistry of complex compounds. This is due to the great possibilities of the use of complexes in chemical technology, analytical chemistry, medicine and various fields of the national economy.

Kalit so'zi: Spektrofotometr, aralashligand, to'lqin uzunligi, oksoxinolin, gilitsin

Ключевое слово: Спектрофотометр, смешанный лиганд, длина волны, оксохинолин, глицин

Keyword: Spectrophotometer, mixed ligand, wavelength, oxoquinoline, glycine

Spektrofotometrik analizda “UV-2600 Series Spectrophotometer” dan foydalanildi.

Olingan natijalar : To'liq uzunligi 300-700 nm oralig'ida tekshirildi.

Olingan aralashma sovitilganda ba'zi reaksiya maxsulotlari cho'kma ko'rinishida , ba'zi maxsulotlar rangli birikmalar (sarg'ish-yashil) ko'rinishida ajralib chiqdi. Kompleks birikma hosil bo'lgan yoki bo'lmaganligini aniqlash maqsadida ushbu rangli eritmalar hamda erkin 8-oksixinolinning, amkinokislotaning, nikel tuzlari eritmalarining yutilish spektrlari o'lchandi.

CuSO₄, 8-oksixinolin va glitsin komponentlarining aralashmasidan olingan spektrofotometriya natijasi.

NiSO₄, 8-oksixinolin va glitsin komponentlarining aralashmasidan olingan spektrofotometriya natijasi.

Kompleks hosil bo'layotgan yoki bo'lmayotganligini aniqlash uchun Spektrofotometr analiz usulida tahlil o'tkazildi. Har bir eritmaning spektrofotometrini olishdan oldin, dastlabki reagentlarning spektrofotometrlari tahlil qilindi. Ushbu natijalardan shuni bilish mumkinki, erkin holdagi komponentlar hamda ularning reaksiyasidan hosil bo'lgan maxsulotlarning yutilish maksimumlarida keskin o'zgarish borligi kuzatilmoqda. Bu esa eritmada ushbu komponentlar o'zaro ta'sirlashib, mutloq yangi birikmalar hosil qiladi, degan xulosa chiqarishimizga to'laqonli asos bo'ladi.

Hosil bo'lgan kompleks birikmalar ligandlardan farqli 887-919⁰C temperatura oralig'ida parchalanadi. Aralash ligandli komplekslar boshqa komplekslarga nisbatan termik barqaror. Shuni aytish kerakki, erituvchi sifatida suvdan foydalanib hosil qilingan kompleks birikma tarkibida kristallizatsion suv bor va

u kristalhidrat hisoblanadi. Termik analiz natijasida kompleks birikma parchalanishi natijasida organik moddalar yonishi va parchalanish maxsulotlari oksidlanishi natijasida oksidlar hosil bo'lishi bilan boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Е.В. Ковалева, Н.В. Макаренко. Синтез, строение и свойства фторидных комплексных соединений сурьмы(III) с аминокислотами//Вестник ДВО РАН. 2019. № 6
2. Ахметов Н.С, Общая и неорганическая химия, С.Высшая школа, 2002
3. К.М.Ахмеров, А.Жалилов, Р.С.Сайфитдинов “ Umumiy kimyo va anorganik kimyo” , “O'zbekiston” 2006.
4. Yu.T.Tashpulatov, Sh.S.Ўsakov. Anorganik kimyo. Toshkent. O'qituvchi. 1992y.
5. Рахимов Ҳ. Р. А н органик хим ия, Т ош кент, «Ўқитувчи», 1984.
6. Дробилова О.М. Термодинамические арактеристики координационных равновесий β-аланина, L-серина, D,L-α-аланил-D,L-α-аланина, глицил-глицина и глицил-аспарагина с ионами 3d-переходных металлов(II) в водном растворе // автореф.дис... канд.хим. наук. Иваново. 2011.